

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВАЗИРЛИГИ**

**МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ
ФАРҒОНА ФИЛИАЛИ**

**АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАРИ СОҲАСИДА ЗАМОНАВИЙ
МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР**

**РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-ТЕХНИК АНЖУМАНИНИНГ МАЪРУЗАЛАР
ТЎПЛАМИ**

**15-16 – апрель
Фарғона 2022**

12. Rahmonov, N. (2021). Бизнес Режа Тузишда Математиканинг Аҳамияти. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000003).
13. G.Q.Qosimova, F.M.Mulaydinov. Iqtisodiyot va biznesda innovasion rivojlanish muammolari. Ilm va madaniyat yosh olim va etakchilar nigohida: xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi, 26 iyun 2020 y. – Qo`qon. 172-174 betlar.
14. D.SH.Abdullajonov, G.Q.Qosimova. Iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarida hamda qishloq va suv xo'jaligida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish.

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR: BULUT BILAN KELAJAK VA TA'LIM TIZIMIDA SAMARALI FOYDALANISH

Farxod Mulaydinov
Raqamli texnologiyalar kafedrasini mudiri, Qo'qon universiteti
Solidjonov Dilyorjon
Qo'qon universiteti talabasi

Kirish. Bugungi kunda texnologiyalardan foydalanish uslubimiz doimiy o'zgarib bormoqda. Buni maxfiy, shaxsiy va ish bilan bog'liq ma'lumotlarni qanday va qayerdan olish jarayonida foydalanayotgan texnologiyalarning o'zgarishida yaqqol ko'rinishimiz mumkin. Shaxsiy kompyuterlar davrining dastlabki kunlaridan boshlab, ma'lumot va o'yinlarga kasetalardan kirish, Internet va terabaytli saqlash hajmining oshishiga qadar, texnologiya atrofimizdagi dunyo bilan o'zaro munosabatimizda tubdan o'zgarishlarni amalga oshirdi. Bu texnologik jarayonning bir shakli – bulutli texnologiyalardir. Bulut - bu nima ekanligini, nima qilayotganini, qanday ishlashini, uy va biznes foydalanuvchisiga nimani taklif qilishini to'la bilmasada, muloqotda tez-tez ishlatiladigan atama bo'lib qoldi. Bulut uni foydalanadiganlar uchun juda ko'p afzalliklarni beradi. Saqlash, elektron pochta, ishlab chiqish, hamkorlik, almashish, oqim, va boshqa afzalliklar shular jumlasidandir. Ish va ko'ngil ochishning kelajagi bulutda ekanligini ko'plab ekspertlar ta'kidlab kelmoqda. Keling, bulutli

texnologiyalarning zamonaviy hayot tarzimizga qanday ta'sir etishini ko'rib chiqaylik.

Asosiy Qism. Bulut nima? U qayerda joylashgan? U bilan nima qila olasiz? U qanday ishlaydi? Bular kompyuterlardan uy sharoitida hamda biznesda foydalanuvchilarning muntazam so'raydigan savollaridir. "Bulutli hisoblash" atamasi uzoq vaqtdan beri ishlatilib kelinmoqda, bu texnologiyalar sohasining yana bir eng ko'p ishlatiladigan iborasiga aylanib ulgurdi. Lekin bu aslida nimani anglatadi? So'nggi yillarda bulutning ma'nosi biroz o'zgardi, chunki u mutaxassislar va marketing menejerlari foydalanishni yoqtiradigan yangi jumlagga aylanib ulgurdi. Oddiy so'z bilan aytganda, bulutli hisoblash - bu sizning kompyuteringizda mahalliy mavjud bo'lmagan raqamli resurs yoki xizmat turiga kirish yoki foydalanishdir. Internet tarmog'idan uy sharoitida foydalanuvchilar uchun bu Gmail, Google Drive, Dropboxga kirishni yoki ba'zi hollarda hatto Youtube, Netflix kabi kontent (kontent bu Internet tarmog'idagi matn, rasm, video va animatsion tasvirlar, audio materiallardir, bu yerda bo'lsa videorolik, videofilm va kinolar nazarda tutilmoqda)ni ko'rishni yoki Yandex Music, Spotify orqali musiqa tinglashni anglatishi mumkin. Bu bulut haqidagi eng tor tushuncha hisoblanib, aslida uning yordamida bugungi kunda juda ko'plab xizmatlarni amalga oshirilmoqda.

Muhokama va Natijalar. Hech shubha yo'qki, bulutli hisoblash bizning ish tarzimizni, yashashimizni, ko'ngil-xushligimizni va boshqalarni o'zgartirib yuboradi, shuning uchun bu bizga jamiyat sifatida ta'lim sohasida oldinga siljishimizga yordam beradi deb tahmin qilish mantiqan to'g'ri. Eduserv ma'lumotlariga ko'ra, Buyuk Britaniya universitetlarining 35% dan ortig'i ta'limga bulutli yondashuvni qabul qilgan va bu kelgusi yillarda sezilarli darajada oshadi. Bulut kontseptsiyasida ta'lim turli shakllarga ega. Bulutli texnologiyalar ta'lim sohasida har xil usulda qo'llaniladi: talabalarni ro'yxatga olishdan, kurs materiallarini etkazib berishga, o'qituvchilarga darslarini o'tkazishda yordam berishga va hatto butun darslarni bulut orqali masofadan o'qitishgacha. Ta'lim sektori bulutli resurslardan foydalanishi mumkin bo'lgan juda ko'p servislar bor,

shu sababli bu nuqtaga yetib kelish uchun juda uzoq vaqt ketgani g'alati tuyuladi.. Bulutli texnologiyalar maktabda Ta'lim bulutga asta-sekin kirib borayotganining asosiy sabablaridan biri juda ko'p bo'lib, COVID-19 pandemiyasini bulutga o'tishga to'sqinlik qilayotgan juda ko'p to'siqlarni parchalab tashladi. Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Toni Blerning fikricha 2000 yilda akademiylarning tashkil etilishi mahalliy hokimiyatlar kurashayotgan maktablarda standartlarni kuchaytirishga yordam berishi kerak edi. Biroq, bu o'tish o'z muammolarini yaratdi va ko'tarilish uchun bir necha yil kerak bo'ldi, shuningdek, yaqinda Konservativ hukumat davridagi tejamkorlik choralari tufayli maktablarni moliyalashtirish qiyinlashdi. Biroq, jarayonlar o'zgarishni boshladi. Hukumat tomonidan 2019 yil aprelda e'lon qilingan Maktablarni bulutga ko'chirish, mavjud tizimlar va xizmatlarni bulutga ko'chirishning ko'p afzalliklarini ko'rsatdi. Bularga joriy tizimlarni yanada foydali va jozibali qilishga yordam berish, maktabga bora olmaydigan o'quvchilar va xodimlar uchun masofadan kirish, harajatlarni tejash, xavfsizlikni oshirish va yaxshilash kiradi. Bulutga o'tish asta - sekin amalga oshyapti, lekin harakat to'xtab qolgani yo'q. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2025 yilga kelib, hozirgi akademiylarning 75 foizi o'z xizmatlari va tizimlarining 90 foizini bulutga o'tkazadi.

Ta'lim tizimida bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari Butun ta'lim sohasida bulutga o'tishdan yoki hatto gibrid bulutli sozlamalardan katta foyda keltiradigan ko'plab tizimlar va xizmatlar mavjud. Maktab, kollej yoki universitet tarkibidagi elementlar, masalan, boshqaruv axborot tizimlari, ro'yxatga olish, o'quv dasturlari va kontentlar, hammasi to'g'ridan-to'g'ri hukumat boshqaradigan bulutli yechimdan boshqarilishi mumkin. Barcha ta'lim muassasalarining yagona siyosatga muvofiqligini ta'minlash. Masalan, Capita Education Software Solutions kompaniyasi UNIT-e boshqaruv axborot tizimi orqali bulutga asoslangan tizimlarni ta'limga yetkazib berish uchun Crown Commercial Service deb nomlangan axborot tizimini takliq qiladi. Xavfsizlik - bu bulutda o'qish uchun bonus, chunki bu texnologiya ishonchli va uzluksiz xizmatni ta'minlaydi, bu saytni texnik xizmat ko'rsatishning uzilish xavfini yo'q qiladi,

shuningdek, ta'lim muassasasi ma'lumotlarini xavfsizligini ta'minlaydi, bu alohida maktab yoki kollejga qaraganda yuqori darajadagi xavfsizlikni taklif qilishi mumkin. Litsenziyalash, harajatlar kamayishi, serverlar va server xonalariga ehtiyojning kamayishi, murakkab AT-tizimlarning boshqarilishi hisobga olinishi mumkin. Qimmatbaho dasturiy ta'minot uchun cheklangan foydalanuvchi litsenziyalarini yaxshiroq boshqarish mumkin, shuning uchun maktab foydalanilmagan litsenziyaga pul sarflamaydi. Erkinlik bu yerda ko'pincha e'tiborga olinmaydigan asosiy elementdir. Maktab, kollej yoki universitetning o'z tizimiga masofadan kirishni ta'minlash qobiliyati. Xuddi talaba bino ichida kompyuter oldida o'tirgandek turaveradi va bu hamma uchun katta foyda keltiradi. Talaba kasallik yoki boshqa sabablarga ko'ra darslarga qatnasha olmasligi yoki bu talaba dunyoning narigi tomonida yashasa ham masofaviy ta'limni tashkil qilish mumkin. Agar ular Internetga kirish imkoniga ega bo'lsalar, ular korxonaning bulutli maydoniga kira oladilar va virtual darslarga qatnashadilar, uy vazifalarini bajaradilar va eng ko'p ta'lim muassasalari taklif qiladigan Intranetning katta kutubxonasiga kira oladilar.

O'qitish, shubhasiz, yuqorida aytib o'tilgan fikrlarning aksariyati orqali bulutdan foyda oladi, shuningdek, bu o'qituvchiga boshqa maktablar, kollejlari va universitetlarning o'qitish g'oyalari va tushunchalarini kiritish imkonini beradi. Bulutli xizmatlarning aksariyati hamkorlikka qaratilgan, shuning uchun ham shuni yodda tutgan holda, butun mamlakat va butun dunyodan kelgan o'qituvchilar yaxshiroq dars berish uchun birgalikda ishlashlari mumkin bo'ladi. Boshqa mamlakatlardan kelgan o'qituvchilar dunyoning boshqa burchagida yashovchi talabalarga o'ziga xos kontentni taqdim etishlari mumkin. Kelajak. Keyingi avlod talabalari yuzma-yuz o'qishdan ko'ra ko'proq masofali o'qishni afzal ko'rishini mumkin deb o'ylash ilmiy fantastika emas. O'qituvchining oldida jismonan bo'lish eng yaxshi yondashuv deb hisoblansada, bulutli texnologiyalar o'qituvchiga darsni xohlagan vaqtda kirishga imkon beradi. Bu amalda ishlaydimi degan savolning javobini bugun deyarli barchamiz COVID-19 pandemiyasi davrida bilib oldik.

Xulosa: Kelajak. Bulut eng yangi so'zlardan zamonaviy foydalanuvchining majburiy xizmatiga o'tdi. Kichik va o'rta biznes va yirik korxonalar tashkilotlari, ehtimol, bulutli xizmatlarga shunchalik ishonganini tan oladilarki, ularning kompaniyalari ularsiz mavjud bo'lmaydi. Xo'sh, Bulutli hisoblashda keyingi qadamlar nimalardan iborat?

Mashinalarning yuksalishi. Big Data, AI, Machine Learning, Kaverno ma'lumotlar markazlari va kvantli hisoblash - bu bulutning kelajak texnologiyalardir. Haqiqatan ham, kelgusi besh - o'n yil ichida bulutli texnologiyalari qaysi yo'nalishda bo'lishini hech kim bilmaydi. Biroq, yuqorida aytilgan shartlar bulutning kelajagi qanday bo'lishini aniqlashda katta rol o'ynashi haqida umumiy fikrga kelish mumkin. Bulutli texnologiyalar texnik jihatdan hali boshlang'ich bosqichda. Iste'molchilar sifatida biz bulutdan faqat kundalik vazifalar uchun foydalana boshladik. Jismoniy texnologiyalar bilan tenglashtirilsa 80-yillarning boshlarida uy kompyuteri ommabop va maxshur bo'lgan davrga yetib kelgan edik. Bu xuddi texnologiyalarga Commodore 64 (64 KB operativ xotiraga ega uy kompyuteri. Commodore International tomonidan 1982 yil avgust oyida 595 dollardan sotilgan. Commodore 64 chiqarilgan vaqt davomida (1982-1994) 15 milliondan ortiq kompyuter sotilgan. Commodore 64 Ginnesning rekordlar kitobiga ko'ra eng ko'p sotilgan kompyuter modeliga aylandi) ekvivalentida ishonamiz deb o'ylash biroz notog'ri bo'lsada, bu kelajak juda ajoyib bo'lishini anglatadi.

Ma'lumotlar markazi. O'rta kattalikdagi ma'lumotlarni qayta ishlash markazini ko'zdan kechirar ekansiz, ancha muddatgacha yoddan chiqmaydigan taassurot qoldiradi. Tasavvur qiling kelajakda ma'lumotlarni qayta ishlash markazi qanday bo'ladi? Bu ajabtovur inshoot o'zining monolit serverlardan tashkil topgan labirintsifat koridorlari bilan bulutli kelajakda yetakchilik qiladi. Ta'kidlanganidek, elektr quvvatiga muhtoj bo'lsada, uglerodsiz energiya manbalaridan foydalanadigan ma'lumotlar markazi kompaniyalarning server xonalari bilan to'la shaharga qaraganda ancha ekologik va iqtisodiy samarador hisoblanadi.

Big data. Hozirgi vaqtdagi mashhur atama. Big Data kelajakda bulutli hisoblash usulini o'zgartiradi. Shunisi e'tiborliki, bulutli hisoblashda katta nomlar katta va yaxshiroq Big Datani qo'llab-quvvatlash uchun kurashayotgan bo'lsa, aniqki, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish keyingi besh yilda ikkinchi darajali xususiyatga ega bo'ladi. Bu iste'molchilar darajasiga qanday foydalanishi hozircha aniq emas, lekin ekspertlar shaxsiy bulutdan foydalanish uchun cheksiz xotiraga pul tikishmoqda.

Sun'iy intellekt va Mashinali o'rganish. Katta ma'lumotlar oqimining orqasida sun'iy intellekt va mashinali o'rganish sohasida har doim ajoyib sakrashlar sodir bo'ladi. Yuzlab terabaytli Big Datani tahlil qilish uchun tayyorlash ko'p vaqtni oladi, shuning uchun kuchli kompyuterga ega bo'lsang, bu ma'lumotlarni o'tkazishni osonlashtiradi. Albatta, Machine Learning buni kengaytirib, xaridor o'z mobil qurilmalari orqali kira oladigan bulutli kelajakdagi ilovalarni yaratishga yordam beradi. Sun'iy intellektning filmlardagi salbiyligiga qaramay, bu bulutli hisoblash kelajagi.

Kvant hisoblash. Hali ham ekzotik bo'lsada, kvant hisoblash tezlikda haqiqatga aylanmoqda. Siz hozir ham kvant protsessorlariga kirishingiz va ularning yarim afsonaviy tunnellari, chigalligi va Q-Bit arxitekturasi bilan tajriba o'tkazishingiz mumkin. Shubhasiz tajribalar, shuni ko'rsatadiki, kelajakda kvant hisoblash yanada yaxshilanadi va nihoyat an'anaviy hisoblash modellarini ortda qoldiradi. Bu sodir bo'lganda, sun'iy intellekt evolyutsiyasining yangi avlodini va bulutli ma'lumotlarga bir zumda kirishni kutib qolamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

7. Bulutli Hisoblash. Ўқув қўлланма, F. Mulaydinov, Sh. Nishonqulov, D.Solidjonov, B. Rajabboyev, G. Qosimova, Ўқув қўлланма, “Poligraf Super Servis” Фарғона 2021 й.
8. Mulaydinov, F. (2021). Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society Development. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1474-1479.
9. Mulaydinov, F. M. (2019). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. *Форум молодых ученых*, (3), 35-43.

10. Tokhirov, R., & Rahmonov, N. (2021). Technologies of using local networks efficiently. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 250-254.
11. Solidjonov, D. Z. (2021). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON EDUCATION: ADVANTAGE AND DISADVANTAGE. *Экономика и социум*, (3-1), 284-288.
12. Rahmonov, N. (2021). Problems And Solutions For The Implementation Of The Industry-4.0 Program In Uzbekistan. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000002).
13. Solidjonov, D. Z. O. (2021). THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET TECHNOLOGIES ON EDUCATION AT PANDEMIC TIME IN UZBEKISTAN. In *СТУДЕНТ ГОДА 2021* (pp. 108-110).
14. Rakhimov, M., Yuldashev, A., & Solidjonov, D. (2021). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MANAGEMENT OF E-LEARNING PLATFORMS AND MONITORING KNOWLEDGE OF STUDENTS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 308-314.
15. Solidjonov, D. (1990). TYPES OF READING AND WRITING SKILLS ON TEACHING. *Signal Processing*, 4, 543-564.
16. Solidjonov, D., & Arzikulov, F. (2021). WHAT IS THE MOBILE LEARNING? AND HOW CAN WE CREATE IT IN OUR STUDYING?. *Интернаука*, (22-4), 19-21.
17. Solidjonov, D. Z. O. G. L. (2021). STEAM TALIM TIZIMI VA UNDA XORIY TILLARNI O'QITISH. *Science and Education*, 2(3).
18. Solidjonov, D. (2021). O'QITISH JARAYONLARIDA GOOGLE CLASSROOM PLATFORMASIDAN FOYDALANISH VA UNING FOYDALI JIHATLARI. *Scientific progress*, 2(3), 389-396.
19. Dilyorjon, S. (2021). Application of Information and Communication Technologies in English Language Teaching Methods. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(2), 12-15.

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

**доцент Тожибоев И.И., доцент Мирзаев М., доцент Жўраев Н.М.,
доцент Райимжонова О.С., доцент Кочкарова Г.Д**

Компьютерда чоп этишга тайёрловчилар:

**Полвонов А.Қ., Жўраев М.М., Эргашев Ш., Абдувалиев И.,
Йўлчибоева С., Гаффоров.Э**